

Любенко Роман¹

Email: r.lyubenko@ukma.edu.ua

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3166-5502><http://doi.org/10.5281/zenodo.19512248>

Вимірювання суб'єктивної соціальної підтримки, доступної через сайти соціальних мереж та месенджери, як ключові платформи взаємодії українського суспільства

Проблеми розвитку соціологічної теорії: Осмислення спротиву, солідарності та миробудування. Матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії», 30 травня 2025 року (Факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 346 с.

Обмін соціальною підтримкою (збірна назва для видів допомоги, яку індивіди та їх групи можуть надавати в ході соціальної взаємодії) є необхідною умовою для забезпечення ментального добробуту (Turner & Brown, 2009, p. 200). В сьогоdnішню епоху всюдисущості інтернет-підключення значна частина проявів цього явища мігрувала на онлайн-платформи, першочергово сайти (сервіси) соціальних мереж (Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn тощо) та месенджери (WhatsApp, Viber, iMessage, Signal та ін.). Принциповою різницею між двома категоріями онлайн-сервісів є те, що сайти соціальних мереж у своєму інтерфейсі в різні способи маніфестують стійкі зв'язки між користувацькими профілями через функціонал «друзів» та «підписників», тоді як месенджери фокусуються на фасилітації приватної комунікації між користувачами та користувачками в формі діалогів та не підтримують утворення мереж зв'язків між обліковими записами або максимально абстрагують ці зв'язки.

В Україні, як і в більшості частин світу, месенджери та сайти соціальних мереж стали надзвичайно популярними й високоінтегрованими в повсякденне життя. Щоправда, отримання точного виразу цієї популярності є дещо ускладненим. Онлайн-платформи не схильні розкривати точні та актуальні цифри своїх користувацьких масивів (у межах яких, до того ж, може бути складно відділити автентичні профілі від автоматичних, також відомих як боти), а репрезентативні заміри загального користування ССМ та месенджерів (тобто не спрямованого на споживання новин або інші специфічні дії) публікуються рідко.

Тим не менш, згідно з однією з оцінок, станом на січень 2023 року унікальна аудиторія соціальних платформ компанії Meta, яка володіє соціальними сервісами Facebook, Instagram, WhatsApp і Threads (останній було запущено влітку 2023-го), становила 19,6 мільйона користувачів та користувачок (для виміру була взята вся територія України, крім Луганської, Донецької областей та Криму) (PlusOne Social Impact, 2023). А репрезентативне опитування молодих українців та українок улітку 2024 року ідентифікувало п'ять соцмережесервісів та месенджерів, які

¹ Викладач кафедри соціології, Національний університет «Києво-Могилянська академія».

використовувалися принаймні один раз щодня щонайменше кожним третім жителем/кожною третьою жителькою країни в діапазоні 16-35 років (категорії людей з одним з найвищих рівнів користування інтернетом): Telegram (86% користуються щодня), Instagram (66%), Viber (51%), TikTok (46%) та Facebook (34%). Теоретична похибка цих показників становить $\pm 2.6\%$ (Мріємо та діємо, 2024).

Зважаючи на це, безпечно припустити, що в Україні до обміну соціальною підтримкою на сайтах соціальних мереж та в месенджерах щодня вдаються мільйони користувачів/-ок. Крім того, і так критична роль онлайн-взаємодії в житті українського суспільства ще більше зросла після початку повномасштабного вторгнення, яке наразі суттєво ускладнило комунікацію наживо, призвівши до зростання середньої фізичної відстані між людьми в існуючих мережах зв'язків через масову міграцію та бойові дії.

При цьому привертав увагу брак у вітчизняній психометриці валідного та простого в адмініструванні інструменту, націленого на вимірювання суб'єктивного рівня соціальної підтримки, яка фасилітується онлайн-платформами. Існуючі агностичні до контексту міри соціальної підтримки, на жаль, не виглядали ідеальним заміником через онтологічну унікальність ССМ, месенджерів та кіберпростору загалом як медіумів людської взаємодії (Любенко, 2022, с. 44).

Вирішивши заповнити цю прогалину через конструювання та валідацію шкальної міри соціальної підтримки, доступної через сайти соціальних мереж та месенджери, для використання в анкетах кількісних соціологічних опитувань, автор цих тез здійснив власне дослідження змішаного дизайну. В рамках останнього було послідовно зібрано якісніцькі (20 напівструктурованих глибинних інтерв'ю з активними користувачами/-ками ССМ) та кількісні дані (406 анкет онлайн-опитування; процес рекрутингу респондентів/-ок не був випадковим, але масив є гендерно збалансованим та представляє широкий діапазон значень віку з середнім значенням у 30,3 повних років). Спершу на основі якісницьких даних було сформульовано батарею з дюжини тверджень про користування сайтами соціальних мереж/месенджерами і пов'язані з цим переживання, яка мала однотипне віяло відповідей із чотирьох рівнів. Тоді, використовуючи дані анкетування, було оцінено валідність новоствореної шкали.

Згаданій мети було досягнуто першочергово через аналіз факторної структури відповідей на вищезгадані твердження та зіставлення агрегованих показників нової шкали з усталеними батареями для вимірювання аспектів психологічного добробуту (загальна суб'єктивна соціальна підтримка, суб'єктивний стрес, самооцінка), а також параметрами користування сайтами соціальних мереж та месенджерами, такими як кількість часу, проведена в ССМ та месенджерах, частота публікацій і надсилання приватних повідомлень. На жаль, формат тез не дає можливості детально описати процедуру валідації та її результати, але в ході проведення процедур експлораторної та конфірматорної факторизацій найкращі показники

спорідненості продемонструвала сукупність із дев'яти (з оригінальних дванадцяти) тверджень, а саме:

1. Я часто покладаюся на соцмережі/месенджери у вирішенні своїх проблем.

2. Я отримую багато позитивних реакцій («лайків» тощо) в соцмережах/месенджерах.

3. Без соцмереж/месенджерів я б почувався(-лась) значно самотнішим(-ою).

4. Отримання сповіщень про активність від соцмереж/месенджерів зазвичай піднімає мені настрій.

5. Якщо мені щось потрібно, я можу зробити про це публікацію в соцмережі й отримати допомогу.

6. Мені часто пишуть інші люди в соцмережах/месенджерах.

7. Соцмережі/месенджери викликають у мене почуття зближення з людьми в моєму житті.

8. Користуючись соцмережами/месенджерами, я відчуваю себе частиною спільноти.

9. Спілкування з іншими людьми в соцмережах/месенджерах є дуже важливим для мене.

Факторний аналіз вказав на наявність двох факторів, де на перший навантажуються пункти №1, №3, №4, №7, №8, №9, які описують емоції та атитюди, асоційовані з підтримувальним користуванням соцмережами та месенджерами, а решта три твердження з навантаженням на другий фактор об'єднує зосередженість на конкретному функціоналі соцмережесервісів, що служить інфраструктурою забезпечення обміну соціальною підтримкою в онлайн-просторі.

Зважаючи на високу різноманітність й плинність соцмережесервісів, ці твердження були пристосовані для використання в спільнотах, які проводять час на різних сайтах соціальних мереж та месенджерах, від мейнстримних до нішевих (конкретний функціонал цих сервісів згадується лише в максимально узагальненій формі), а також використовують ці два типи онлайн-платформ у різній пропорції. Всі твердження мають ідентичне віяло відповідей, що складається з опцій «Зовсім не погоджуюсь», «Скоріше не погоджуюсь», «Скоріше погоджуюсь», «Повністю погоджуюсь». Це дає можливість створити на основі відповідей на твердження адитивний індекс, де вищі значення відповідатимуть вищому рівню суб'єктивної соціальної підтримки, доступної через сайти соціальних мереж та месенджери.

Валідизація цієї шкали була пов'язана зі значними логістичними викликами та має деякі істотні обмеження, як-от відсутність змоги перевірити збіжність відповідей методом повторного тестування та відносно невелику кількість спостережень у контексті мультимірного аналізу (Kuziazos, 2018, p. 2216). Відповідно, надією автора є побачити в майбутньому розробки інших варіантів шкальної міри суб'єктивної соціальної підтримки з онлайн-джерел чи випробування вищенаведеної шкали, які дозволять отримати більше даних про її валідність та надійність.

ЛІТЕРАТУРА

1. Любенко, Р. (2022). Вивчення соціальної підтримки на сайтах соціальних мереж: труднощі та актуальність. *Наукові записки НаУКМА. Соціологія*, 5, 39-49. <https://doi.org/10.18523/2617-9067.2022.5.39-49>
2. Мріємо та діємо. (2024). *Українська молодь сьогодні: дослідження*. https://mriemotadiemorazom.org/s/UNITY-Youth-Poll-2024_UKR.pdf.
3. Kyriazos, T. A. (2018). Applied psychometrics: sample size and sample power considerations in factor analysis (EFA, CFA) and SEM in general. *Psychology*, 9(8), 2207-2230. <https://doi.org/10.4236/psych.2018.98126>
4. PlusOne Social Impact. (2023). *Дослідження Facebook та Instagram* <https://plusone.com.ua/research>.
5. Turner, R. J., & Brown, R. L. (2009). Social support and mental health. In *A Handbook for the Study of Mental Health Social Contexts, Theories, and Systems* (pp. 200–212). <https://doi.org/10.1017/cbo9780511984945.014>